

Quo Vadis Lynx?

International Conference - Internationale Tagung
Wöltingerode am Harz
May 10th 2023

Abstracts of the Presentations
Zusammenfassungen der Vorträge

**Nationalpark
Harz**

 **Alfred Toepfer
Akademie für Naturschutz**

Citation Recommendation / Zitiervorschlag

Harz National Park (ed.): Quo Vadis Lynx? -International Conference on Chances and Challenges in the Conservation of a Large Predator in Europe, Germany and the Harz Mountains, Abstracts of the Presentations, Wöltingerode May 10th 2023, 41 Pages.

Impressum

Quo Vadis Lynx? International Conference - Collection of Abstracts
Quo Vadis Lynx? Internationale Tagung - Zusammenfassungen der Vorträge

Redaktion

Ole Anders, Zarah Schwan

Herausgeber

Nationalpark Harz
Lindenallee 35
38855 Wernigerode
www.nationalpark-harz.de

Titelfoto

Kirstin Göttmann – kleine FOTOschmiede

Quo Vadis Lynx? – Tagungsprogramm

09:30	<i>Dr. Eick von Ruschkowski</i> Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz	Begrüßung und Einführung
09:45	<i>Christian Meyer</i> Niedersächsischer Minister für Umwelt, Energie und Klimaschutz	Grußwort des Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie und Klimaschutz
	<i>Helmut Dammann-Tamke</i> Präsident der Landesjägerschaft Niedersachsen e.V.	Grußwort der Landesjägerschaft Niedersachsen e.V.
	<i>Dr. Roland Pietsch</i> Leiter des Nationalparks Harz	Grußwort des Nationalparks Harz
10:45	<i>Ole Anders</i> Luchsprojekt NLPV Harz	Status und Entwicklung der Harzer Luchspopulation
11:05	Kaffeepause	
11:05	Pressekonzferenz/Mediengespräche	
11:30	<i>Dr. Markus Port</i> Georg August- Universität Göttingen	Die Ausbreitung der Harzer Luchspopulation: Entstehung und Zusammenbruch einer Trittsteinpopulation in Mitteldeutschland
11:45	Diskussion	
12:00	Mittagspause	
13:15	<i>Dr. Urs Breitenmoser, Dr. Christine Breitenmoser-Würsten</i> IUCN Cat Specialist Group, Co-Chair	Key Note: Wiederansiedlung und langfristige Erhaltung des Luchses in Mitteleuropa
13:30	<i>Dr. Marco Heurich</i> Albert Ludwigs Universität Freiburg, Inland Norway University for applied science, NLP Bayerischer Wald	Koordinierte Forschung im Rahmen des Netzwerkes EUROLYNX als Grundlage für ein evidenzbasiertes Management der kontinentaleuropäischen Luchsmetapopulation
13:45	<i>Dr. Gregor Rolshausen</i> Zentrum für Wildtiergenetik, Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum	Genetische Diversität in mitteleuropäischen Luchspopulationen (<i>Lynx lynx</i>)
14:00	<i>Jochen Krebühl/Julian Sandrini</i> Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz/ Koordinationszentrum Luchs und Wolf Rheinland-Pfalz	Luchs-Wiederansiedlung im Pfälzerwald – Erfahrungen und Analysen
14:15	<i>Dr. Micha Herdtfelder</i> Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg	Die geplante Auswilderung von Luchsen im Schwarzwald, Südwest-Deutschland
14:30	<i>Max Boxleitner/Dr. Markus Port</i> BUND/ WWF Thüringen	Der Luchs in Thüringen – Luchspopulationen in Mitteleuropa vernetzen
14:45	<i>Paul Lippitsch/Catriona Blum-Rérat</i> Senckenberg Museum für Naturkunde, Görlitz	Das Projekt „RElynx Sachsen“ – Umsiedlung des Eurasischen Luchses ins Erzgebirge
15:00	Diskussion	
15:30	Kaffeepause	
16:00	<i>Rok Cerne</i> Slowenische Forstverwaltung	Verstärkung der dinarischen Luchspopulation und Schaffung eines Trittsteinvorkommens in den Alpen
16:15	<i>Dr. Jakub Kubala</i> Technische Universität in Zvolen, Abteilung Forstschutz und Wildwirtschaft	The Status of the Lynx Population in the Carpathians. <i>Der Status der Luchspopulation in den Karpaten</i>
16:30	<i>Dr. Alexander Sliwa/Dr. Florian Brandes</i> Kölner Zoo, Europäischer Verband der Zoos und Aquarien/Deutscher Wildgehegeverband e.V.	Ein Zuchtprogramm für Karpatenluchse (<i>Lynx lynx carpathicus</i>)
16:45	<i>Dr. Anja Molinari-Jobin</i> KORA, Schweiz, Progetto Lince Italia, Trivisio	Die Rehabilitierung von Waisenluchsen und deren Nutzen für den Artenschutz
17:00	Diskussion	
17:30	Abschlussdiskussion	
18:15	Angebot zu Mediengesprächen	
19:00	Gemeinsames Abendessen im Kreuzgang/Innenhof (für angemeldete Teilnehmer)	

Table of Contents/Inhaltsverzeichnis

OLE ANDERS	5
Status and Development of the Harz Lynx Population <i>Status und Entwicklung der Harzer Luchspopulation</i>	
DR. MARKUS PORT ET AL.	7
The Expansion of the Harz Lynx Population: Rise and Fall of a Stepping-Stone Population in Central Germany <i>Die Ausbreitung der Harzer Luchspopulation: Entstehung und Zusammenbruch einer Trittsteinpopulation in Mitteleuropa</i>	
DR. URS BREITENMOSER & DR. CHRISTINE BREITENMOSER-WÜRSTEN	9
Reintroduction and Long-Term Conservation of the Lynx in Central Europe <i>Wiederansiedlung und langfristige Erhaltung des Luchses in Mitteleuropa</i>	
PROF. DR. MARCO HEURICH & DR. JOE PREMIER	11
Coordinated Research within the EUROLYNX Network as a Basis for Evidence-Based Management of the Continental European Lynx Metapopulation <i>Koordinierte Forschung innerhalb des EUROLYNX-Netzwerks als Grundlage für ein evidenzbasiertes Management der kontinentaleuropäischen Luchs-Metapopulation</i>	
GREGOR ROLSHAUSEN ET AL.	13
Genetic diversity in Central European Lynx (<i>Lynx lynx</i>) populations <i>Genetische Diversität in mitteleuropäischen Luchspopulationen (Lynx lynx)</i>	
JOCHEN KREBÜHL & JULIAN SANDRINI	15
Lynx Re-Introduction in the Palatinate Forest – Experiences and Analysis <i>Luchs-Wiederansiedlung im Pfälzerwald – Erfahrungen und Analysen</i>	
DR. MICHA HERDTFELDER	17
The Planned Reintroduction of Lynx in the Black Forest, South-West Germany <i>Die geplante Auswilderung von Luchsen im Schwarzwald, Südwest-Deutschland</i>	
DR. MARKUS PORT & MAX BOXLEITNER	21
Lynx Thuringia – Connecting Lynx Populations in Central Europe <i>Der Luchs in Thüringen – Verbinden von Luchspopulationen in Mitteleuropa</i>	
PAUL LIPPITSCH & CATRIONA BLUM-RÉRAT	23
The "RELynx Saxony" Project – Eurasian Lynx Relocation to the Ore Mountains <i>Das Projekt „RELynx Sachsen" – Umsiedlung des Eurasischen Luchses ins Erzgebirge</i>	
ROK ČERNE	25
Reinforcement of the Dinaric Lynx Population and Creation of a Stepping Stone in the Alps <i>Verstärkung der dinarischen Luchspopulation und Schaffung eines Trittsteins in die Alpen</i>	
DR. JAKUB KUBALA ET AL.	27
The Status of the Lynx Population in the Carpathians <i>Der Status der Luchspopulation in den Karpaten</i>	
DR. ALEXANDER SLIWA & DR. FLORIAN BRANDES	31
A Breeding Program for Carpathian Lynx (<i>Lynx lynx carpathicus</i>) <i>Ein Zuchtprogramm für Karpatenluchse (Lynx lynx carpathicus)</i>	

DR. ANJA MOLINARI- JOBIN	34
The Rehabilitation of Orphan Lynx and Its Benefits for Species Protection <i>Die Rehabilitation von Waisenluchsen und deren Nutzen für den Artenschutz</i>	
DR. ROMAN CHEREPANYN ET AL.	37
Number and Distribution of the Eurasian Lynx in Ukraine According to the Official Data <i>Anzahl und Verbreitung des Eurasischen Luchses in der Ukraine nach amtlichen Daten</i>	
DR. FLORIAN BRANDES	39
Orphan Lynxes in the Wildtier- und Artenschutzstation Sachsenhagen <i>Umgang mit Waisenluchsen in der Wildtier- und Artenschutzstation Sachsenhagen</i>	

Number and Distribution of the Eurasian Lynx in Ukraine According to the Official Data

Roman Cherepanyn^{1,2}, Vykhor Bohdan², Yamelynets Taras^{2,3}, Dykyy Ihor^{2,3}

¹Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Department of Biology and Ecology, Ivano-Frankivsk, Ukraine (Halytska Str., 201 b, Ivano-Frankivsk, 76008, Ukraine), e-mail: roman.cherapanyn@gmail.com, roman.cherapanyn@pnu.edu.ua, rcherpanyn@wwf.ua

²WWF-Ukraine, Kyiv, Ukraine (Public Union World Wide Fund for Nature Ukraine, 4 Raisy Okipnoi Str., office 170, Kyiv, 02002, Ukraine)

³Ivan Franko National University of Lviv (Universytetska Str., 1, Lviv, 79000, Ukraine)

The Eurasian lynx is one of the leading rare large carnivore species in Ukraine that play an essential role as indicators of the state of ecosystems. The Eurasian lynx is distributed on the territory of the Carpathians and Polissya in Ukraine. It is a protected species in Ukraine, listed in the Red Data Book since 1994. The species is also protected by the Berne Convention ratified by Ukraine.

On 16 September 2021, the Ministry of Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine approved the National Action Plan for the Conservation of Eurasian lynx in Ukraine. This official strategic document determines the implementation of measures for monitoring, conserving, and managing the species at the state level. Following the objectives of international and national action plans for species conservation and recommendations of the Carpathian Convention on large carnivore monitoring, we tried to find out the number, current range, and distribution of lynx populations in Ukraine based on official data.

The analysis of the number and distribution of Eurasian lynx in the Ukrainian Carpathians and Polissya was established. Annual data on the number of Eurasian lynx on the territories of hunting units and nature conservation areas from 2009 to 2019 were compiled. According to the official data obtained from hunting units and nature conservation areas in 2019, there were 435 lynxes in the Ukrainian Carpathians and 128 lynxes in the Ukrainian Polissya. (But according to the expert data and data of the Red Data Book of Ukraine (2009), we have at most 350-400 lynxes in the Ukrainian Carpathian and at most 80-90 lynxes in the Ukrainian Polissya.) Based on the collected data, maps of the Eurasian lynx distribution and forest habitats of the species in the Ukrainian Carpathians and Polissya were created in a grid of squares of 10 by 10 km.

The obtained results provide a better understanding of the dynamics of the Eurasian lynx over the last decade in the administrative regions and distribution areas of the species in Ukraine. However, the summary results of the number of Eurasian lynx obtained based on official reports of hunting units and nature conservation areas can be overestimated due to the problem of «double» accounting of animals by users of adjacent lands (hunting units, nature conservation areas, forestries). Therefore, it is important to synchronize lynx monitoring between users of adjacent lands, use unified modern research methods, establish systematic species monitoring on permanent study sites, and exchange monitoring data and information between institutions of different state subordination. Such scientifically based data must be the basis for developing and implementing measures for conserving and managing the Eurasian lynx populations at the regional, national, and international levels.

Anzahl und Verbreitung des Eurasischen Luchses in der Ukraine nach amtlichen Daten

Roman Cherepanyn^{1,2}, Vykhor Bohdan², Yamelynets Taras^{2,3}, Dykyy Ihor^{2,3}

¹Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Department of Biology and Ecology, Ivano-Frankivsk, Ukraine (Halytska Str., 201 b, Ivano-Frankivsk, 76008, Ukraine), e-mail: roman.cherapanyn@gmail.com, roman.cherapanyn@pnu.edu.ua, rcherapanyn@wwf.ua

²WWF-Ukraine, Kyiv, Ukraine (Public Union World Wide Fund for Nature Ukraine, 4 Raisy Okipnoi Str., office 170, Kyiv, 02002, Ukraine)

³Ivan Franko National University of Lviv (Universytetska Str., 1, Lviv, 79000, Ukraine)

Der Eurasische Luchs ist einer der seltenen großen Beutegreifer in der Ukraine, die eine wichtige Rolle als Indikatoren für den Zustand von Ökosystemen spielen. Er ist auf dem Gebiet der Karpaten und Polissja in der Ukraine verbreitet. Seit 1994 wird der Eurasische Luchs als eine geschützte Art in der Roten Liste geführt. Zudem ist die Art auch durch die von der Ukraine ratifizierte Berner Konvention geschützt.

Am 16. September 2021 genehmigte das Ministerium für Umweltschutz und natürliche Ressourcen der Ukraine den nationalen Aktionsplan zur Erhaltung des Eurasischen Luchses. Dieses offizielle strategische Dokument regelt die Umsetzung von Maßnahmen zur Überwachung, zum Schutz und zum Management der Art auf staatlicher Ebene. In Anlehnung an die Ziele der internationalen und nationalen Aktionspläne zur Arterhaltung und die Empfehlungen der Karpatenkonvention zur Überwachung von großen Beutegreifern haben wir versucht, die Anzahl, das aktuelle Verbreitungsgebiet und die Verteilung der Luchspopulationen in der Ukraine auf der Grundlage offizieller Daten zu ermitteln.

Für die Analyse der Anzahl und Verbreitung des Eurasischen Luchses wurden für den Zeitraum von 2009 bis 2019 jährlich Daten aus den Gebieten der Jagdeinheiten und Naturschutzgebiete zusammengestellt. Nach den offiziellen Daten der Jagdverbände und Naturschutzgebiete gab es 2019 435 Luchse in den ukrainischen Karpaten und 128 Luchse in der ukrainischen Polissja. (Laut Expertenangaben und Daten der Roten Liste der Ukraine (2009) gibt es jedoch höchstens 350-400 Luchse in den ukrainischen Karpaten und höchstens 80-90 Luchse in der ukrainischen Polissja). Auf der Grundlage der gesammelten Daten konnten Luchs-Verbreitungskarten und Karten der Waldlebensräume in den ukrainischen Karpaten und der Polissya erstellt werden. Die Datenerhebung erfolgte auf der Grundlage von Rasterquadranten mit Kantenlängen von jeweils 10 x 10 km.

Die erzielten Ergebnisse ermöglichen ein besseres Verständnis der Dynamik des Eurasischen Luchses während des letzten Jahrzehnts in den Verwaltungsregionen und Verbreitungsgebieten in der Ukraine. Die Daten zur Luchs-Anzahl, die auf der Grundlage offizieller Berichte von Jagdeinheiten und Naturschutzgebieten gewonnen wurden, beinhalten jedoch das Problem möglicher Doppel-Erfassungen von Tieren durch Nutzer benachbarter Gebiete (Jagdeinheiten, Naturschutzgebiete, Forstwirtschaft). Die Anzahl der vorhandenen Luchse wird daher möglicherweise überschätzt. Daher ist es wichtig, das Luchsmonitoring zwischen den Nutzern angrenzender Flächen zu synchronisieren, einheitliche moderne Forschungsmethoden anzuwenden, ein systematisches Artenmonitoring in permanenten Untersuchungsgebieten zu etablieren und Monitoringdaten und Informationen zwischen verschiedenen staatlichen Institutionen auszutauschen. Solche wissenschaftlich fundierten Daten müssen die Grundlage für die Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zum Schutz und Management der Luchspopulationen auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene bilden.

Expert Workshop on the Conservation of the Carpathian Lynx in West and Central Europe

May 11th and 12th 2023
Wöltingerode, Harz Mountains, Germany

Nationalpark
Harz

 Alfred Toepfer
Akademie für Naturschutz